

**La Symbolique de l'Image dans *La vie et demie* et *L'Anté-peuple* de
Sony Labou Tansi**

Par

Miriam Stephen Inegbe

Akwa Ibom State University, Nigeria

inegbemiriam@gmail.com

Résumé

Ce travail examine la symbolique de l'image dans *La vie et demie* et *L'Anté-peuple* de Sony Labou Tansi. Les romans choisis sont riches en image avec une forte présence de la poésie. Les récits portent sur le contexte matériel et social et particulièrement centrés sur l'homme et son environnement socio-politique. Cette étude utilisera le modèle sémiotique qui est une science dédiée à l'étude de la production de la signification dans la société. Ce travail montre comment l'auteur congolais, Sony Labou Tansi évoque le rôle des images, symbolique et constructions diverses qui font partie du mode de fonctionnement du langage dans les textes choisis. L'étude révèle que les images créées par l'auteur de ces romans choisis lui permettent de dénoncer le pouvoir et les travers de la société. Ensuite, les récréations de la langue française constituent le fonds du style de notre auteur choisi en réponse à une situation socio-politique.

Abstract

This study examines the use of images and symbols in Sony Labou Tansi's *La vie et demie* and *L'Anté-peuple*. These works revolve around man and his socio-political environment. The author, through the use of dialectal imagery cut long tales short and evokes comparison without much reference to the things directly. The study adopts semiotics as a model for analysis, since semiotics deals with the study of signs and its application in the society. In its findings, the study shows how the Congolese author, Sony Labou Tansi, has evoked symbolic transpositions of real life and socio-political situations using metaphorical images and comparison.

Key Words: Images, Symbols, Semiotics, Signs, Sony Labou Tansi

Introduction

Une langue est un produit social permettant la faculté de parler et la compréhension des conventions nécessaires qui ont été adoptées par un groupe social afin de permettre aux individus de s'exprimer à leur tour. Sony Labou Tansi construit ses idées littéraires en grande partie sur des images appartenant à son groupe social. Sa représentation de l'activité quotidienne de son groupe social en particulier et du monde en général paraît lui concerner énormément. Son écriture prend racine dans le contexte matériel et social avant d'intégrer le tissu inventif africain. Les œuvres

sont centrées sur l'homme en tant que personnage principal dans ce qui pourrait être l'évolution sociale.

Alors, ses travaux sont des répertoires de faits sociaux et culturels. Le terme d'image selon Irène Tamba-Mecz est "la figure englobe et remplace valablement les notions de métaphore, de comparaison et de métonymie qui sont polysémiques et ambiguës, et dont les frontières paraissent souvent floues, si du moins on s'en tient aux définitions qu'en donne la stylistique et la rhétorique traditionnelles" (91). Un autre chercheur, Jules Marouzeau explique ce terme comme "la somme des moyens d'expression que nous disposons pour mettre en forme l'énoncé" (100). De toute évidence, l'expression générale qui désigne les procédés de style que sont la comparaison et la métaphore, et que l'on appelle image convient pour l'analyse du texte africain. Elle se situe à la base des rapports entre le comparé et le comparant établis par un lien grammatical prédicatif, sous la forme soit d'une apposition soit d'un attribut. Michel Le Guern conçoit l'image comme "l'ordre du signifié, du contenu. La comparaison et la métaphore ne sont pas des images" (71). Léopold Sédar Senghor comme cité par le *Grand Robert des citations* oppose l'explication de Le Guern par disant qu' "il est image analogique sans même le recours à la métaphore ou la comparaison. Il suffit de nommer la chose pour qu'apparaisse le sens et le signe. Car tout est signe et sens en même temps pour les négros-africains" (222). Ce travail examine rôle des images, symbolique et constructions diverses qui font partie du mode de fonctionnement du langage dans les textes choisis.

Cadre théorique et méthodologie

Le processus d'examiner la symbolique de l'image ainsi que la relation entre certains mots et les autres, nous amène à la sémiotique qui est une science dédiée à l'étude de la production de la signification dans la société. Alors, cette étude adopte le modèle sémiotique de Ferdinand de Saussure du "signifié" et du "signifiant" (66). Le signifié est la face du signe constituée par son contenu. Le signifiant est la face du signe qui est le support du signifié et est rendue perceptible au sens par des sons. Un autre linguiste, Charles Peirce de son côté n'était pas satisfait au sujet de la recherche de Saussure. Il conçoit un autre aspect où il voit que le signifié et le signifiant pas comme "monolithique au terme de leur relation à l'objet mais relié aux objets en différentes manières. Un symbole un mot, par exemple a une relation arbitraire à son objet. Le doigt pour indiquer la direction. La photo de quelqu'un... a une ressemblance à son objet" (Mark Fortier, 20). Roland Barthes, un théoricien français, décrit la signification de Saussure comme concept représentant "la dénotation, la connotation et le mythe" (133). La dénotation explique la simple signification qu'un mot denote pour préciser le sens. Les signes sont déterminés par la convention, le code ou nature partagée. La connotation décrit et présente les objets contrairement à ce qu'ils sont dans leur forme. Terence Hawkes souligne que le terme connotation est en réalité le caractère littéraire et esthétique dans "l'usage de la langue" (15). Le mythe explique la manière culturelle de penser et de percevoir les idées concernant le phénomène naturel avec une signification ambiguë ainsi que les croyances communes de la société. Terence Hawkes explique encore que les mythes "s'originent des expériences généralisées des anciens, et représentent leurs

efforts pour aimai imposer une règle pour le progrès de l'humanité (13). De toute façon, ces signes sont inclus dans le processus de sens. Ce travail examine la symbolique de l'image chez Sony Labou Tansi et cette étude se fera à partir de deux sujets, les images métaphoriques et les phénomènes comparatifs

Images métaphoriques:

La métaphore est un procédé "d'image associée" (53) comme dit Michel le Guern. Jean Mazalcyrat et Georges Molinié expliquent que "la métaphore est un trope selon lequel le transfert sémantique entre le signifié du terme occurrent et le signifiant du terme tropique pour jouer sur un rapport de comparaison. Ce qui est comparé s'appelle la qualité attribuée, celle-ci appartient en propre aux connotations du terme tropique, et elle passe au superlatif sur le signifié tropique de ce terme occurrent, selon un processus en tout point semblable à celui de la comparaison" (213). Et Paul Ricœur conçoit ses liens qui existent entre le comparé et le comparant comme "les transferts de signification" (142) des occurrences. Alors, évidemment en usage dans les œuvres littéraires, la métaphore représente une figure de style caractérisée par l'emploi dans la phrase d'un mot-image à la place d'un mot-objet de la comparaison. Le premier exemple d'image rolévé porte sur une histoire d'invitation, dans le texte, *la vie et demie*: "Ramène ces chiffons. Qu'ils viennent manger demain" (17). Dans le moule syntaxique ainsi présenté, le signifiant 'chiffon' est employé en substitution de personne. Il s'agit alors d'une comparaison implicite de personne à l'objet 'chiffon', dont le sens implique quelque chose d'inconsidéré. Dans *l'Anté-peuple*, l'un des personnages, Dadou est décrit comme si, c'est un cochon. "C'est le père de tous les cochons du monde" (41). Ici, Dadou est qualifié d'un cochon. Le cochon est réputé pour sa malpropreté, pataugeant dans les excréments. Ce qualificatif exprime bien le caractère et la conduite de Dadou. Dans le même texte, on note un autre exemple d'image décrivant Dadou comme; "C'est une très belle épave, remarqua Yaeldara" (42). Le comparant 'épave' subit une mutation sémantique. Il perd son signifié propre. D'après ces deux extraits, Dadou semble avoir perdu toute identification à l'espèce humaine, et à l'être social. L'auteur a employé ces deux images cochon' et 'épave', provocatrices et dévalorisantes, pour marquer son hostilité à l'égard du personnage dont la conduite discrédite à la fois la société. Toujours, dans le même texte, il y a le lecteur à des images obscènes: "-J'ai dansé avec lui [Dadou] au retrait de deuil du citoyen commissaire. J'ai tellement bien frotté qu'il s'est réveillé J'ai encaissé une belle intensité. Une belle chaleur locale. Ça pesait bien à travers ma robe" (49). Dans cet extrait, le narrateur nous promène dans un univers à connotation érotiques, à travers les images métaphoriques. Les séquences narratives dans l'extrait les emplois comme, 'frotté, caissé une belle intensité, chaleur locale et ça pesait, sont connotés sexuellement et renvoient en même temps au concept de tropicalité créée par l'auteur. Dans le roman *la vie et demie*, nous relevons un autre lexème, "...il demanda qu'on lui affectât les plus courageux et plus charnus gorilles de l'armée (20) Le signifiant 'gorille', qui appartient au niveau familier de la langue, ne désigne pas un animal au sens propre. En revanche, il est affecté du signifié symbolique de force, de grandeur, et de vigueur, lequel signifié n'est représenté dans ce extrait du texte par aucun

signifiant occurent. Le lexème "gorille fait partie du registre de la zoologie. Dans le texte d'où il est extrait, il symbolise les militaires chargés spécialement d'assurer la garde, la protection du chef, ici représenté par le Guide providentiel. Un autre image relèvé chez Tansi dans *la vie et demie*;"... plusieurs régions de la multitude monta le chant de la résurrection du prophète" (38). L'image 'régions', en usage aussi bien en géographie, a pour intersection sémantique 'la partie. Il renvoie à une localisation ou à une subdivision de la foule en de nombreuses zones. Dans le même roman, nous relevons ces descriptions prévalent dans le regroupement des énoncés du narrateur, "Forêt de fusils"(39), "fored inscriptions"(67), "forêt d'interdits" (135). Le comparant l'image "forêt" apparaît dans les trois extraits ci-dessus réponde à la construction substantive, préposition et un autre substantif. Ces images traduisent assez bien l'expression des restrictions de tous les ordres imposés aux Africains. La 'foret encore pourrait montrer l'image des pouvoirs dictatoriaux en Afrique. La 'forêt' symbolise la mythification du pouvoir. Ce signifiant aurait pour fonction implicite d'occulter bien des vérités. La structuration de ce type de métaphore appartient à ce que Jean Mazaleyrat et Georges Molinié expliquent comme "le type de trope général, dans lequel le complément grammatical est le signifiant tropique, et le complément grammatical le caractérise comme porteur de signifie" (214).

Le phénomène comparatif:

La comparaison comme explique H. Tachibana c'est un "procédé consistant à mettre en rapport paradigmatique deux ou plusieurs séquences sémantiques ou discursives sur le plan syntaxique" (98) Pierre Fontanier a ajouté que "la comparaison peut contribuer infiniment à la beauté de discours, et en être un des ornements les plus magnifiques" (379). En réalité social et culturel, le discours est caractérisé par un enchevêtrement de vocables et de symboles variés. Dans *l'Ante-peuple*, le personnage le plus en vue, Dadou est comparé au stade de l'espèce animale dans ces lignes: A quoi voulez-vous que ça ressemble, un citoyen directeur amoureux d'une gamine, sinon à un gros cochon dans une cochonnerie?" (12) L'expression 'ressembler à qui joue le rôle de modulateur comparatif est antéposée implicitement par rapport au reste de la phrase Elle assure la junction syntaxique entre le segment composant le comparé et celui du comparant. Le contenu de la phrase témoigne de l'assimilation de Dadou à une bête. La comparaison ainsi faite se double de l'emploi de la particule pour le moins dépréciative dans le cas de l'dire humain avec 'ça', mis pour Dadou. Un autre cas dans le même roman, Dadou se déguise en fou, "le lendemain Dadou quitta la forêt pour la ville, triste fou qui maschait nu comme un ver de terre, retenant une natte sous son bras, parlant de bouteilles et de tubac" (185). Cette comparaison est caricaturale. La citation dévoile suffisamment la situatins de Dadou. Les résultats et les effets produits sont pathétiques et comiques Dadou est encore décrit dans l'extrait qui suit, "-il a même "mende" sur les gens. On l'a trimbalé comme un bouchem de liege" (43). Cetic citation a place Dadou, un être humain, sur un pied d'égalité avec l'objet. Il est évident que toutes les critiques sont construites selon un langage le plus souvent familier. Pendant que le narrateur focalise son attention sur Dadou encore, comme l'un des personnages le comparé, "[Yavelde] se jeta sur le divan et s'endormit comme un quartier de pierre à bâtir" (55). Le

modulateur comparatif "comme" permet la jonction du comparé et du comparant. Les comparaisons dévalorisantes se fondent sur des descriptions souvent satiriques et des formes humoristiques. L'auteur se sert ainsi des outils comparatifs pour caractériser les personnages dans leur portrait physique et moral, par exemple dans *la vie et demie*, "... Kapahacheu parlait comme un torrent (101). Ici, le portrait de cette personnage est bien exagéré. Un autre cas est que l'auteur recourt à un large éventail de registres pour exprimer l'exaltation du beau. Nous relevons un exemple dans *l'Ante peuple*: "ils étaient beaux comme deux songes" (31). L'expression comparative "beau comme, prise en tant que procédé, est d'importance du point de vue de l'esthétique de la création verbale. En revanche, le procédé comparatif avec "beau comme" n'exclut pas totalement une impression d'absurdité. En effet, l'exaltation du beau peut conduire le lecteur à assimiler un discours inconstant, hypocrite et ironique. La comparaison qui inclut l'opérateur comme" est employée dans de multiples autres phrases et discours d'un aspect plus ou moins dualiste. Par exemples; "...ce détail pesait comme un océan" (30), "... secouaient la gorge comme une curieuse boule de fer" (54), "... tombait sur le cœur comme un coup de hache" (102). Ces différents types d'associations s'imposent dans l'ensemble des textes explorés, et leur incidence, en d'autres termes leur effet, ne peuvent se limiter exclusivement à l'environnement immédiat.

Conclusion

Au cours de ce travail, nous avons examiné des faits de langue à deux axes principaux: les métaphores et les comparaisons avec des implications sémantiques importantes. Les textes sont riches en images avec une forte présence de la poésie. Les images observées dans les textes étudiés prennent la forme d'une constellation. Elles sont particulièrement intéressantes parce qu'elles apparaissent avec autant d'intensité dans les romans. Ces images créées par l'auteur lui permettant de dénoncer le pouvoir et les travers de la société. Cette étude découvre encore un système rythmique constitué de rimes initiales, et internes.

Ouvrages cités

- Barthes, Roland. *Le Degré Zéro de l'écriture*, Suivi de "Nouveaux essais critiques", Paris, Seuil, 1972
- Barthes, Roland. *Mythologies*, London: Jonathan Cape, 1992.
- Fontanier, Pierre. *Les figures de discours*, Paris, Flammarion, 1968.
- Fortier, Mark. *Theory/Theatre: An Introduction*, London: Routledge, 1997.
- Georges, Molinić. *Vocabulaire de la Stylistique*, Paris, P.U.F, 1988.
- Georges, Mounin. *Clefs pour la langue française*, Paris, Seghers, 1975.
- Guern, Michel Le. *L'Image dans l'Uvre de Pascal*, Paris, Klineksieck, 1983.

- Guern, Michel Le. *Sémantique de la Métaphore et de la Métonymie*, Catedra, 1973.
- Guern, Michel Le. *Versant*, no. 18, 1990, p.71.
- Hawkes Terence. *Structuralism and Semiotics*, London: Methuen, 1977.
- Mazaleyrat, Jean & Molinié, Georges. *Le Vocabulaire de la Stylistique*, Paris, P.UF, 1989.
- Ricœur, Paul. *La métaphore vive*, Éditions du Seuil, Paris, 1975.
- Saussure, Ferdinand de. *Cours de Linguistique Générale*, Paris, Payot, 1965.
- Senghor, Léopold Sédar. "Congrès de l'Union Nationale de la jeunesse du Mali", In, *le Grand Robert des Citations*. Dakar, 1960.
- Tachibana, H. "Étude des procédés comparatifs" In. *Lez Valenciennes*, no.13, P.U Valenc, 1990.
- Tam'si, Tchicaya U. *Les fruits si doux de l'arbre à pain*, Paris, Senghers, 1987.
- Tamba-Mecz, Irene. *Le sens figuré*, Paris, P.U.F, 1981.
- Tansi, Sony Labou. *La vie et demie*, Paris, Seuil, 1979.
- Tansi, Sony Labou. *L'Anté-peuple*, Paris, Seuil, 1983.
- Woollacott, J. "Messages and Meaning" In, Gurevitch Michael et al (eds.), *Culture, Society and the Media*, New York: Methuen Inc., 1982.